

Reg. No. 694/2009-10

Impact Factor : 5.029

ISSN : 2250-1193

Anukriti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 10, No. 1

Year-10

January, 2020

PEER REVIEWED JOURNAL

Editor in Chief

Prof. Vijay Bahadur Singh

Hindi Department

Banaras Hindu University

Varanasi

Editor

Dr. Ramsudhar Singh

Ex Head, Department of Hindi

Udai Pratap Autonomous College

Varanasi

Published by

SRIJAN SAMITI PUBLICATION

VARANASI (U.P.), INDIA

Mob. 9415388337, E-mail : anukriti193@rediffmail.com, Website : anukritijournal.com

CONTENTS

↓	NPAs in Scheduled Commercial Banks: A Trend Analysis Sanjeev Kumar Singh & Dr. Meera Singh	1-6
↕	विशिष्ट बी0टी0सी0 कार्यक्रम के प्रति बी0एड0 एवं एम0एड0 प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक अभिवृत्ति का अध्ययन डॉ0 आशीष कुमार उपाध्याय	7-10
↕	Role of Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME) in Indian Economy Neha Gupta & Mansoor Ali	11-16
↕	A Glance on Child Abuselements Miss Nisha Chadda	17-20
↕	Deficiency Symptoms of Essential Elements Dr. Brahmadeo Upadhyaya	21-22
↕	वास्तुशास्त्रीय भूमेर्विज्ञानम् डॉ0 नरेशशर्मा	23-28
↕	Principles of <i>vrikshayurveda</i> Mentioned in Ancient Indian Literature Dr. Dinakar Marathe	29-34
↕	Pre-Independence Theater in India: Telugu Theater Scenario Dr. Govindaraju Bharadwaza	35-40
↕	Major Challenges of Indian Health Care System (Various Aspects of Its Micromanagement) Pathak Shriman Narayan & Dr. Manoj Kumar Mishra	41-45
↕	हरियाणा प्रदेश में गैर सरकारी संस्थाओं का सांगीतिक योगदान : एक अवलोकन डॉ0 सुप्रिया शर्मा	46-48
↕	ई-लर्निंग की अवधारणा एवं चुनौतियां डॉ0 संजय कुमार राना	49-51
↕	कथक नृत्य का मुगलकालीन ध्रुवपद-स्वरूप प्रो0 वंदना चौबे एवं राखी शर्मा	52-56
↕	Inside the Judicial Mind : A Judge on Decision Making Atibha Vijaya Singh	57-60
↕	A Study on the Present Situation of the Physical Resource Management in English Classrooms at Higher Secondary Schools Pooja Kushwaha	61-68
↕	प्राचीन भारत में शिवपूजा के प्रचलन में राजाओं का योगदान डॉ0 प्रभाकर लाल	69-71

५	मानव-जीवन : युद्ध और शांति डॉ० उपमा राय	72-74
५	Capturing Change in Mutinies of Caste, Of Class and Of Religion in India: A Million Mutinies Now Dr. Ragini Yadav	75-78
५	दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक मूल्यांकन डॉ० नीलेश कुमार झा	79-82
५	बाल-आवारागर्दों की अवस्थाएं डॉ० संजय कुमार सोनकर	83-84
५	जनजातीय समाज और अस्मिता के सवाल डॉ० रमेश सिंह	85-88
५	A Comparative Study of R.K. Narayan's Novel <i>The Guide</i> and Vijay Anand's film <i>Guide</i> Fairina Alexander & Vinod Kumar Singh	89-92
५	सोशल मीडिया की भाषा और हिन्दी : एक विमर्श डॉ० अवधेश कुमार यादव	93-96
५	वर्तमान युग में गोस्वामी तुलसीदास की प्रासंगिकता नीरज पाण्डेय	97-100
५	नाथ साहित्य की भाषिक संरचना डॉ० सन्तोष कुमार सिंह	101-106
५	Economics Impact of COVID-19 Pandemic in India Kavita Singh	107-110
५	Work Life Balance in Working Women's Life : An Overview Dr. Suman Kannoujia	111-114
५	'भागवतदर्शन' और उसकी 'व्याख्यापद्धति' प्रो० विन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्र 'विनय'	115-122
५	"सागर लहरें और मनुष्य" आँचलिक कृति डॉ० संजय कुमार सिंह एवं डॉ० रीता सिंह	123-127
५	दलित कविता : टीस भी, खीझ भी चिंत्य भी डॉ० सतीश कुमार सिंह	128-132
५	ज्ञानेंद्रपति की काव्य-दृष्टि डॉ० अमित कुमार	133-138
५	अज्ञेय के कथा-साहित्य में शिल्प विधान दीपक कुमार	139-142
५	भजन परंपरा के कतिपय संप्रदाय डॉ० अपूर्व रंगप्पा	143-146

भजन परंपरा के कतिपय संप्रदाय

डॉ० अपूर्व रंगप्पा

पीआरटी (म्यूज़िक), केन्द्रीय विद्यालय दोगिमलै, बल्लारी जिला कनार्टक

भजन परम्परा और उसका विकास:-

वैदिक कालीन परंपरा के पश्चात् संस्कृत साहित्य के आधार पर रामायण कालीन तथा महाभारत कालीन परम्परा में भजन गायन अपना अस्तित्व निरन्तर बनाए रहा तथा भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ भगवद्गीता जो महाभारत का एकांश है इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्मस्तवराज व गजेन्द्रमोक्ष जैसे आध्यात्मिक तथा भक्ति पूर्ण ग्रन्थ में भी भगवत भजन का पूर्ण रूप से समावेश है।

ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में आनेवाले मेगास्थनीज ने अपने भारत विषय ग्रन्थ में लिखा है कि मथुरा के निवासी शौर सेनी लोग आदर के साथ मंदिरों में भजन के साथ पूजा करते थे।

महर्षि वाल्मिकी आदि कवि हैं। अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य भूतल का प्रथम काव्य है सर्वत्र पूज्य एवं भारतीय गौरव है। यह समस्त काव्यों का जीव है। इसका एक-एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाल्मिकी रामायण भी वैदिक कालीन परम्परा के अन्तर्गत आता है। वृहद धर्म पुराण में प्रतिपादित किया गया है कि भजन करने से एक-एक अक्षर के स्मरण मात्र से मानव के महापापों का विनाश हो जाता है। आदि कवि वाल्मिकी के पश्चात् के कवियों की रचनाओं से स्पष्ट है कि भजन की परंपरा आदिकाल से निरन्तर चली आ रही है।

हिन्दी के पद साहित्य के आधार पर भी भजन की परंपरा पर विचार करें तो काल विभाजन के अनुसार हिन्दी पद साहित्य का सौ वर्षों के इतिहास को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने काल विभाजन चार काल खण्डों में किया है जो अग्रलिखित हैं।

1. आदि काल (वीरगाथा काल) सम्वत् 1075-1375
2. पूर्व मध्यकाल (भक्ति काल) सम्वत् 1375-1700
3. उत्तर मध्य काल (रीतिकाल) सम्वत् 1700-1900
4. आधुनिक काल (संवत् 1900 - अद्यतन)

आदि काल में अपभ्रंश प्राकृत पाली का स्वरूप समाहित हैं इन भाषाओं में भजन परम्परा कायम थी संवत् 1990 में एक जैन ग्रन्थकार श्री श्रावकाचार्य जी हुए जिनके ग्रन्थ रचना अपभ्रंश भाषा में थी तथा दोहे में लिखी गयी थी। पुष्पदंत (1029) के आदिपुराण और उत्तर पुराण चौपाईयों में हैं। चौपाई और दोहे की परंपरा आगे चलकर सूफ़ी प्रेम कहानियों में, तुलसीकृत रामचरितमानस में, आदि में पाते हैं। चन्द्रवदायी कृत पृथ्वीराज रासो में भी भजन या प्रार्थना गीतों का उल्लेख है। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम देकर लोकभाषा को देशभाषा कहा है अर्थात् इस काल में दोहा, चौपाई छंद में अधिकांश रचनाएं भजन में आती हैं।¹ इस काल के पश्चात् भक्तिकाल अथवा मध्यकाल में भजन की परंपरा सगुण और निर्गुण मार्गी जिसमें सगुणमार्गी में सूरदास व तुलसीदास कमशः भगवान कृष्ण तथा राम को अपना उपास्य देव मानकर अपनी रचना में अनेक स्थान पर ऐसी बंदिशो और रचानाओं का उल्लेख किया है जो पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर अद्यतन अपना विशेष स्थान रखती हैं। यहाँ तक की मैथिली कोकिल विद्यापति-विद्यापद पदावली नामक ग्रन्थ में अति सुन्दरतम ढंग से भजन संबंधित परम्परा का उल्लेख मिलता है।

निर्गुण भक्ति में तो संत कबीर ग्रन्थावली नामक ग्रन्थ में रहस्यवाद से संबंधित भजन परंपरा को बहुत अच्छे ढंग से विभूषित किया है वहीं प्रेम मार्गी भक्ति का अधिष्ठाता "पद्मावत" पुस्तक में भक्ति संबंधित प्रेम मार्गी सिद्धान्तों को यत्र-तत्र भजन के रूप में रचना का समावेश किया है। सूरदास की रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी में सगुण भक्ति से संबंधित भजनों का सुन्दरतम ढंग से समावेश किया है तथा रामचरितमानस, विनय पत्रिका में सगुण भक्ति संबंधी सभी रचनाएं हैं। जिसमें भजनों की परम्परा 15 वीं सदी से लेकर ब्रज, अवधी बुन्देलखण्डी आदि भाषाओं में अद्यतन अपना स्थान यथावत बनाए हुए है। उपरोक्तानुसार मध्यकालीन अथवा भक्तिकालीन कवियों द्वारा रचित ग्रन्थों में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत हैं:-

स्वामी हरिदास

भज राम राम दिल खोल-खोल,
पावे जिससे आनन्द महा, पी प्रेम सुधा रस घोल -घोल
धन, धाम सुन्दरी, सुत,संगी, जो बजे कीर्ति का ढोल-ढोल ।
नहिं भक्ति -विभव से बढ़ कोई, तू स्वयं देख ले तौल-तौल ।।
कर भजन रिझा रघुनंदन को, मत ब्यर्थ जगत में डोल-डोल ।
प्रभुमिलन बिना न जन्म जाय, हरिदास चेत हरि बोल-बोल ।।

तुलसीदास

“गज-बाजि-घटा, भले भूरि भटा, बनिता सुत, भौह तकैं सब वै ।
धरनी धनु धाम सरीरु भलो, सुरलोकहु चाहि इहै सुख स्वै ।।
सब फोटक साटक है तुलसी, अपनो न कछू सपनो दिन द्वै ।
जहि जात सौ जीवन जानकी नाथ । जियै जगमे । तुम्हरो बिन है ।।

यदि तार्किक दृष्टि से देखा जाय तो समय के साथ भजन में काफी परिवर्तन देखा जा सकता है। अभिप्राय या उद्देश्य की दृष्टि से काफी अन्तर भी आया है। इस परिवर्तनशीलता के आधार पर भजन गायन विधा आज एक सुनिश्चित विधा नहीं है अर्थात् समाज के अन्दर एक सामान्य व्यक्ति भी जिसे स्वर ताल का ज्ञान न भी हो वह भी भजन गा सकता है तथा जो शास्त्रीय विधा या शास्त्रीय गायन का अच्छा जानकार हो वह भी भजन गा सकता है। चाहे यात्रा में हो या ना हो, मंच पर हो या ना हो, भजन गायन कहीं भी किया जा सकता है। भजन के शब्द ही उसमें सन्निहित भावों का अभिप्राय बनता है। अभिप्राय की दृष्टि से विनय, भक्ति, करुणा और ममत्व की अनुभूतियों के साथ ईश्वर भक्ति की धारा बहती हुई दिखाई देती है।² जब तक यह संसार है तब तक भजन की परंपरा कायम है।³

हिन्दी भजन से संबंधित विविध संप्रदाय:- मध्य काल में निर्गुण और सगुण धारायें प्रचलित थीं। यद्यपि इनमें तात्त्विक कोई अन्तर नहीं था, फिर भी साधना के द्वारा कुछ न कुछ अन्तर तो आ ही जाता है। अग्रलिखित संप्रदायों का विवरण दिया जा रहा है जिसमें भजन के पद प्राप्त होते हैं:-

रामानन्दी संप्रदाय:-

यह संप्रदाय रामानन्दी या रामावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक एवं आचार्य रामानंद जी हैं। रामानन्द जी राघवानन्द जी के शिष्य थे। यद्यपि इनको रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में भी जाना जाता है। “योग प्रवाह” में डा० पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी साधना में योग और प्रेम का समन्वित रूप माना है। स्वतंत्र विचार धारा और मौलिक प्रतिभा के कारण इन्होंने अलग सम्प्रदाय चलाया। कहा जाता है कि इन्होंने ही भक्ति को विकसित किया। इसको यो कह सकते हैं कि उनके द्वारा ही भक्ति का श्री गणेश दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से होता है। रामानन्द जी के 12 शिष्य बताये जो निम्नोक्त हैं:-

“अनंतमन्द कबीर सुखा सुरसुरा पद्यावत नरहरि। पीपा भावानन्द रैदास धना सैन सुर सुरकी धरहरि।।” इस संप्रदाय का मूल मंत्र राम या सीता राम है। निर्गुण और सगुण भक्ति आन्दोलन को विकसित करने वाले प्रमुख सन्त रामानन्द की ही परंपरा में से ही निकले हैं। आगे चलकर रसिक संप्रदाय नामक एक शाखा विकसित हुई।

कबीर पंथ:-

यह पंथ कबीर के द्वारा चलाया गया था। ये निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख सन्त माने जाते हैं इनके द्वारा ही साधना का पूर्ण विकास हुआ। कबीर संप्रदाय चलाने के विरोधी थे परन्तु इनके बाद में इनके अनुयायियों ने इनकी बातों का अमल करके इनका प्रचार प्रसार किया। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे इनकी साखी सबद रमैनी तीन रचनाओं को इनके शिष्यों ने संग्रहित किया और बाद में उनकी साधना को प्रचारित एवं प्रसारित किया। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में विवाद है।

रैदासी संप्रदाय:-

इस पंथ की स्थापना संत रैदास ने की थी। ये रामानन्द के शिष्य और कबीर के समकालीन थे। आदि ग्रंथ में रैदास के 100 पद संग्रहीत हैं। रविदासी या रैदासी संप्रदाय में अनुसूचित जाति के अधिकाधिक लोग दीक्षित हुए थे बाद में इनकी रचनाएँ वेलविडियर प्रेस, इलाहाबाद ने रैदास की बानी नामक शीर्षक से प्रकाशित किया है।⁴

नानक पंथ:-

इस संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव है। इसकी स्थापना रामानन्द के कार्य काल में ही हो गयी थी यह संप्रदाय दार्शनिक विचारधारा का कोश मतवाद न होकर जन साधारण के लिए प्रस्तुत एक शुद्ध संप्रदाय था। इसमें साधना से अधिक महत्ता मानव कल्याण के ऊपर दी गयी है। इस संप्रदाय में जाति स्तर की भवना करके अपने जाति की रक्षा और जाति गत स्तर को ऊँच उठाने का प्रयास किया गया है। इस संप्रदाय के प्रमुख संत गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुनदेव, गुरु हरगोविन्द सिंह, गुरु हरकृष्ण राय, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह आदि हैं।

दादू पंथ :-

संत दादू परब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये भी कबीर दास के समान ही निर्गुण पंथी थे। इनको भी किसी संप्रदाय स्थापना पर विश्वास नहीं था। फिर भी इनके मने के बाद इस पंथ को इनके अनुयायियों ने आगे बढ़ाया। इनके शिष्यों में मतभेद के कारण यह संप्रदाय भी कई रूपों में विभक्त हो गया। उसमें से खालसा, विरक्त, तपस्वी, स्थानधारी, खाकीनामा, आदि संप्रदाय फूट पड़े। प्रसिद्ध जगजीवन साहब भी इसी संप्रदाय के थे। जिन्होंने सतनाम संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के प्रमुख संत रज्जब जी, सुन्दर दास आदि थे। सुन्दर दास सन्त साहित्य के एक महान प्रतिभावान और पढ़े लिखे सन्त थे। जिनकी रचनाएँ 'सुन्दरदास ग्रन्थावली' नामक पुस्तक के द्वारा प्रकाशित की गयी है। निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादू का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्रभू के सच्चे चिंतन और इंसान की व्यावहारिक तथा नैतिक शुद्धता का मार्मिक वर्णन है। अन्य निर्गुण संतों की तरह दादू भी बाह्य साधना से ध्यान हटाकर वैयक्तिक साधना पर जोर देते हैं, इस की यह विशेषता है कि इसमें पुस्तकीय ज्ञान का तिरस्कार न कर लिखित रूप में संत वाणियों की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। फलस्वरूप उनके ग्रंथ संग्रह में न केवल दादू अपितु अनेक संतों की सामाजिक साधना का अमृत प्राप्त होता है।

निरंजनी संप्रदाय:-

उड़ीसा में स्थापित और विकसित हुआ। इस संप्रदाय का विकास नाथ और बौद्ध संप्रदायों के विकसित हुआ था। निरंजनी संतो पर संत कबीर का विशेष प्रभाव है। संत हरिदास जी को ही इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। हरिदास जी को लोगों ने संत दादू का शिष्य बताया है। इस संप्रदाय के हरिदास जी के अतिरिक्त संत तुलसी दास प्रमुख हैं।

साधु पंथ-

इस संप्रदाय के प्रवर्तक सन्तवीरवान जी है। इनके गुरु का नाम ऊदादास था जो संत रैदास की शिष्य परंपरा में थे। इस पंथ पर संत कबीर के विचारों का काफी प्रभाव है। इसका पन्थ प्रचार राजस्थान दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में है।⁵

लाल पन्थ:-

इस पंथ के संस्थापक संत लाल दास है। संत लाल हिन्दू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते थे। इन पर इनके पूर्ववर्ती संतों का काफी प्रभाव है। ये दीन दुखियों की सेवा को अपना कर्तव्य समझते थे। उनकी सेवा धर्मिता ही सबसे बड़ी साधना थी।

बावरी पन्थ:-

इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है इस पर विवाद है फिर भी कुछ रामानन्द को और कुछ बावरी साहिजा को इसका प्रवर्तक मानते हैं। पंथ का प्रवर्तक कौन है यह विवादास्पद है। प्रवर्तक कोई भी हो परन्तु बावरी साहिबा के द्वारा ही इस पंथ का विकास हुआ।

मलूक पंथ:-

इस पंथ के प्रवर्तक संत मलूकदास थे। इनका जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में हुआ था। ये बचपन से ही उदार प्रवृत्ति के थे। इनका ब्रह्म निर्गुण और गुणातीत हे। औरंगजेब भी इस संत को सम्मान की दृष्टि से देखता था। मलूकदास के शिष्यों में लाल दास, रामदास, उदयनारायण, प्रभुदास, सुदामा आदि का नाम प्रमुख है। संत मलूकदास की बानियों का संग्रह वैलविडियर प्रेस इलाहाबाद के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका नाम संत मलूकदास की बानी है।

बाबा लाली संप्रदाय:-

इसके संस्थापक बाबा लाल है। इनका जन्म संवत् 1647 विक्रमी संवत् में हुआ था। इन्होंने वेदान्त और सूफी मत का समन्वय किया। वे मूर्ति पूजा, अवतारवाद के विरोधी थे। और वैराग्य प्रथा योग साधना को आवश्यक मानते थे। ये संतों की सेवा और मानव के कल्याणार्थ अपनी जिन्दगी को हीन करना चाहते थे।

इनकी वाणियों में प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। ये संत कबीर आदि संतों की भांति ही समाज के ब्रह्मचर पाखण्डों आदि का घोर विरोध करते हैं। ये चाहते थे कि संसार के सभी प्राणी आपस में भाई चारे के संबंध को निभाते हुए जीवन व्यतीत करें।

प्रणामी संप्रदाय या प्राणनाथी संप्रदायः—

इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत प्राणनाथ थे। इनकी दृष्टि में हिन्दु—मुस्लिम ईसाई सभी, धर्म बराबर थे इसलिए इन्होंने अपनी साधना में समन्वयात्मक रूप को अख्तियार किया है। वे सभी धर्मों का आदर करते हैं इनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। संसार के सभी प्राणी उस परमात्मा के संतान हैं। सभी के भीतर उस ब्रह्मा का वास है। अतः जो अपने भीतर ब्रह्म को छिपाये हुए हैं वह किस प्रकार से छोटा और बड़ा हो सकता है। इनको संस्कृत फारसी, हिन्दी गुजराती उर्दू आदि सभी भाषाओं पर समान अधिकार था। परन्तु इनकी रचनायें गुजराती और फारसीनिष्ठ हिन्दी में हैं।⁶

शिवनारायणी संप्रदायः—

इसके प्रवर्तक सन्त शिव नारायण थे जिनका जन्म लगभग सं. 1767 में बलिया जिले के चन्द्रवार नामक गांव में हुआ था। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। इनके द्वारा रचित ग्रन्थ सन्त विलास, भजन ग्रन्थ, संत सुन्दर, गुरु अन्यास, संत आचारी, संत उपदेश शब्दावली, संत परवान, संत महिमा, संत सागर आदि प्रमुख हैं। इस संप्रदाय में सभी जातियों एवं धर्मों के लोग दीक्षित हुए हैं इन पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। इस जाति में वेश-भूषा को कोई विशेष महत्व नहीं है। इस संप्रदाय के अनुयायी संत शिवनारायण को भगवान की संज्ञा देते हैं। इसमें निर्गुण ब्रह्म की ही प्रधानता है। वह ब्रह्मगुणातीत है।⁷

संदर्भ :

¹ पृष्ठ सं 46—50, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्त्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी— श्रीमती शर्मिष्ठा नंदी, संगीत संकाय—इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)

² पृष्ठ सं 121—122, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्त्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी— श्रीमती शर्मिष्ठा

नंदी, संगीत संकाय — इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)

³ पृष्ठ सं 39, तुमरी तथा भजन में निहित सौंदर्य तत्त्वों का तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध), शोधार्थी— श्रीमती शर्मिष्ठा

नंदी, संगीत संकाय — इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़)

⁴ पृष्ठ सं 101, डा. बिजेन्द्र पाण्डेय, निर्गुण संत साहित्य और नाथयोग,

⁵ पाण्डेय डा. बिजेन्द्र, निर्गुण संत साहित्य और नाथयोग, पृष्ठ सं 102

⁶ पाण्डेय डा. बिजेन्द्र, निर्गुण संत साहित्य और नाथयोग, पृष्ठ सं 103

⁷ पृष्ठ सं 104, डा. बिजेन्द्र पाण्डेय, निर्गुण संत साहित्य और नाथयोग

